

américaines, je conserverai le nom de Ouratée, restreint (*Oura-
tea* Aublet, pro parte).

Au second, ne comprenant pour le moment que quatre espèces du Brésil, je donnerai le nom de Sétouratée (*Setouratea*), pour rappeler la forme sétacée des stipules.

La très grande majorité des Curvovulées ou Campylospermes ont les feuilles munies de stipules intra-axillaires, comme on dit, concrescentes par leur bord interne, sur une plus ou moins grande longueur, en une lame bidentée ou bifide; plus exactement, les feuilles y sont, non pas stipulées, mais ligulées. Une seule espèce, jusqu'à présent, fait exception à la règle; les feuilles y sont pourvues de deux stipules latérales et libres, et ces stipules sont étirées en longues soies roides, comme dans les Sétouratées. Chez les premières, l'inflorescence est une grappe composée à divers degrés et, suivant les espèces, diversement modifiée; chez la seconde, c'est une grappe simple. Chez les premières, le périderme est d'origine sous-épidermique, c'est-à-dire exodermique; chez la seconde, il est d'origine épidermique. Et il y a d'autres différences. Celles-ci suffisent à montrer qu'il y a, ici aussi, deux genres à distinguer.

Au premier, comprenant la presque totalité des espèces de l'Ancien Monde, je donnerai le nom de Campylosperme (*Campylospermum*), pour rappeler la courbure de l'ovule, de la graine et de l'embryon, qui en est le caractère différentiel le plus frappant par rapport au genre Ouratée, tel qu'on vient de le restreindre. Au second, réduit pour le moment à une seule espèce, originaire de l'Afrique occidentale, je donnerai le nom de Bisétaire (*Bisetaria*), pour rappeler l'indépendance et la forme des stipules, par où cette plante diffère aussitôt de toutes les autres espèces de l'Ancien Monde.

Le genre actuel Ouratée se trouve donc de la sorte subdivisé en quatre genres: deux propres au Nouveau Monde, Ouratée restreint et Sétouratée, et deux propres à l'Ancien Monde, Campylosperme et Bisétaire.

Par la courbure de l'ovule et de la graine, ainsi que par la fausse cloison qui en sépare les deux branches, les Brackenridgées, qui habitent aussi l'Ancien Monde, ressemblent aux Campylospermes et aux Bisétaires. Elles en diffèrent d'abord parce que les deux lames longitudinales se touchent au centre et se soudent

en une fausse cloison complète, qui est, en outre, creusée de deux lacunes aérifères. Elles en diffèrent encore par la déhiscence longitudinale de l'anthère, comme il a été dit plus haut, et par l'inflorescence.

En résumé, les cinq genres qui composent maintenant la tribu des Ouratéées se répartissent en deux groupes ou sous-tribus : les Orthospermées (Ouratée et Sétouratée), propres à l'Amérique, et les Campylopermées (Campylosperme, Bisétaire et Brackenridgée), propres à l'Ancien Monde.

Il faut reprendre maintenant un à un ces cinq genres, afin de les mieux caractériser.

I. — SUR LE GENRE OURATÉE, RESTREINT.

A l'exception d'une seule, réputée très variable et polymorphe, l'*Ouratea stipulata* (Vellozo), qui croît au Brésil méridional, et sur laquelle on reviendra tout à l'heure, toutes les Ouratéées américaines, au nombre d'environ quatre-vingt-dix, forment ensemble le genre Ouratée, tel qu'on le restreint ici.

Les feuilles y sont stipulées, à stipules latérales, libres et caduques. L'inflorescence y est une grappe composée, terminale ou axillaire des feuilles supérieures, offrant, suivant les espèces, de nombreuses modifications. Les sépales y sont caducs. Déjà long dans la fleur, le gynophore y prend dans le fruit un très grand développement, devient ovoïde ou piriforme et porte au sommet cinq drupes (souvent un nombre moindre par avortement), droites, ovoïdes, renfermant dans un péricarpe à surface interne lisse, une graine droite, dont l'embryon, également droit et à radicule infère, possède deux cotyles plan-convexes et oléo-amylacés. Une seule espèce, originaire de la Guyane française, diffère de toutes les autres par la forme de ses drupes, qui sont aplaties transversalement et échancrées en cœur sur le bord externe, ce qui lui a valu le nom de *O. cardiosperme* (*O. cardiosperma* De Candolle). Cette forme singulière résulte de ce qu'ici les deux cotyles de l'embryon, situées latéralement et en contact à leur base, se séparent plus haut et divergent en s'arrondissant, tandis que partout ailleurs elles demeurent en contact dans toute leur longueur.

Insuffisante à elle seule pour autoriser une séparation géné-

<http://www.biodiversitylibrary.org/>

Journal de botanique.

Paris,Bureau de journaux.

<http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/2178>

t. 16 (1902): <http://www.biodiversitylibrary.org/item/28110>

Page(s): Page 33, Page 34, Page 35, Page 36

Contributed by: MBLWHOI Library

Sponsored by: MBLWHOI Library

Generated 12 February 2015 5:51 PM

<http://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/036142900028110>

This page intentionally left blank.

JOURNAL DE BOTANIQUE

SÉTOURATÉE, CAMPYLOSPERME ET BISÉTAIRE

TROIS GENRES NOUVEAUX D'OCHNACÉES

Par **M. Ph. VAN TIEGHEM.**

Telle que j'ai été conduit à la restreindre dans un travail récent (1), la famille des Ochnacées ne compte actuellement que les quatre genres Ochne (*Ochna* Linné), Ouratée (*Ouratea* Aublet), Brackenridgée (*Brackenridgea* A. Gray) et Elvasie (*Elvasia* De Candolle); encore le troisième n'est-il pas admis sans conteste.

Avec un androcée formé de nombreuses étamines et un pistil composé de carpelles épipétales libres à style gynobasique, le premier est le type d'une tribu, les *Ochnées*. Avec un androcée directement diplostémone et un pistil composé de carpelles épisépales libres à style gynobasique, les deux suivants forment ensemble une seconde tribu, les *Ouratéées*. Avec un androcée directement diplostémone et un pistil composé de carpelles épisépales concrescents en un ovaire pluriloculaire à style terminal, le dernier est le type d'une troisième tribu, les *Elvasiées*. Ensemble, ces trois tribus composent une famille, dont le caractère général est d'avoir dans chaque carpelle un seul ovule attaché à la base de l'un des bords, anatrope, dressé à raphé interne, épinaste par conséquent, devenant une graine sans albumen dont l'embryon, à radicule infère et muni de deux cotyles plan-convexes, est d'ordinaire oléo-amylacé (2).

C'est à la tribu des Ouratéées qu'appartiennent les trois genres nouveaux qui font l'objet de cette Note.

Les deux genres constitutifs actuels de cette tribu diffèrent par plusieurs caractères; pour n'en citer ici qu'un seul, les anthères sont presque sessiles et s'ouvrent chacune par deux

1. Ph. Van Tieghem : *Sur le genre Lophire, considéré comme type d'une famille distincte, les Lophiracées* (Journal de Botanique, XV, p. 191, 1901).

2. L'embryon des Ochnacées est décrit partout comme simplement oléagineux ou charnu; il y a donc là une erreur à corriger.

pores près du sommet, sur la face externe, dans les Ouratées; elles sont portées par des filets assez longs et s'ouvrent sur les côtés par deux fentes longitudinales, dans les Brackenridgées. C'est le premier de ces deux genres qu'il faut maintenant considérer de plus près.

Avec un androcée toujours pareil, les cent vingt espèces au moins qui le composent actuellement et qui croissent dans toutes les régions chaudes du globe se répartissent d'abord en deux, puis ensuite en quatre groupes nettement distincts.

Les unes ont l'ovule droit, donnant naissance à une graine également droite, et la paroi interne de l'ovaire, comme plus tard celle du fruit, est lisse dans toute son étendue. Elles sont toutes américaines.

Les autres ont l'ovule recourbé en dedans en forme de crochet ou de fer à cheval, produisant une graine également courbe, et la paroi interne de l'ovaire, comme plus tard celle du fruit, se renfle de chaque côté en une crête longitudinale qui, partant de la base, s'élève jusqu'à une certaine hauteur et s'insinue dans la concavité de l'ovule, entre ses deux branches, sans toutefois se réunir à sa congénère en une fausse cloison complète. Elles croissent toutes dans l'Ancien Monde.

A son tour, chacun de ces deux groupes d'espèces, qu'on peut appeler : le premier, les *Rectovulées* ou *Orthospermées*, le second, les *Curvovulées* ou *Campylospermées*, se partage très inégalement en deux autres.

Toutes les *Rectovulées* ou *Orthospermées* ont les feuilles munies de deux stipules latérales et libres. Dans la très grande majorité, ces stipules ont la forme d'écailles et sont de très bonne heure caduques; chez quelques-unes, elles sont étirées en soies roides, rouge brun, et persistent même après la chute des feuilles. Chez les premières, l'inflorescence est une grappe composée à divers degrés et, suivant les espèces, diversement modifiée; chez les secondes, l'inflorescence est une grappe simple. Chez les premières, le périderme de la tige est d'origine sous-épidermique, c'est-à-dire exodermique; chez les secondes, il est d'origine épidermique. Et il y a d'autres différences. Celles-ci suffisent à établir qu'il y a là vraiment deux genres à distinguer.

Au premier, comprenant la très grande majorité des espèces